

ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕВОЗКИ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР В РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ ВАГОНАХ И КОНТЕЙНЕРАХ

Abstract:

На железных дорогах мира особое внимание уделяется на пакетирование бахчевых культур, так как на сегодняшний день имеются большие простои рефрижераторных вагонов под грузовыми операциями - на них приходится более 30% времени оборота транспортных средств.

Key words:

Автор статьи

Р.Ю. Турсунходжаева

Место учебы (работы)

PhD, и.о.доцент кафедры «Транспортно-грузовые системы» Ташкентский государственный транспортный университета

По этой причине усовершенствование данных условий требует постоянного внимания. Так как бахчевые культуры, в основном, выращивают и отправляют фермерские и дехканские хозяйства, которые на сегодняшний день считаются экономически слабыми грузоотправителями, возникают вопросы высокого уровня тарифов универсального рефрижераторного подвижного состава, что делает их труднодоступными. В настоящее время железнодорожный транспорт не имеет возможности предложения альтернативного, дешевого транспортного средства для перевозок скоропортящихся грузов. Как следствие, от этого страдают как производители, так и потребители продукции. В таких странах как США, Канада, Австралия большое внимание уделяется разработкам современных методов и технологий по перевозке плодоовощной продукции рефрижераторным автотранспортом.

На сегодня в мире проводятся научно-исследовательские работы по совершенствованию процесса доставки бахчевых культур и установления современных нормативных требований к условиям перевозок. Также ведутся исследовательские работы по поиску путей снижения расходов на доставку груза от производителя до потребителя. Это, в свою очередь, способствует повышению конкурентоспособности продукции. Самым эффективным способом снижения затрат на хранение и транспортировку бахчевых культур

является сокращение потерь груза и повышение его качества. Исследовательская работа проявляется в качестве актуальной задачи, так как есть необходимость поиска новых путей сокращения порчи продукции в процессе перевозок из-за отсутствия конкретных исследований по повышению первоначального качества бахчевых культур. В связи с этим, остро стоит вопрос определения условий перевозочного процесса и научного обоснования взаимного влияния транспортных и микробиологических факторов на их качество при перевозках по железной дороге.

В Республике Узбекистан часто возникают вопросы по несоответствию грузоподъемности группового и одиночного рефрижераторного подвижного состава (РПС) размерам бахчевых культур. В стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы обозначены такие задачи как "развитие единой транспортной системы с взаимосвязанными всеми видами транспорта...". Для реализации поставленных задач, а также для совершенствования технического и технологического обеспечения качественного приёма бахчевых культур до погрузки в рефрижераторные транспортные средства, необходима разработка научных предложений по сокращению количества микроорганизмов, поступающих в грузовое помещение вагона,

тем самым уменьшить потери качества перевозимой продукции.

Исследование условий и технологии перевозки бахчевых культур в рефрижераторных вагонах и контейнерах обоснованы взаимовлияние и взаимодействие транспортной тары в процессе доставки бахчевых культур. Выполнены расчеты средней массы одного места занимаемого дыней путем натурального замера. Обоснованы рекомендации по нормированию загрузки вагонов при перевозке дынь. Разработана математическая модель процесса укладки тары при перевозке дынь в рефрижераторных контейнерах.

В пункте погрузки производились натурные обмеры тары после их изготовления. На основании данных замеров составлялись интервальные таблицы показателей размеров высоты, ширины и длины тары.

На рис. 1 приводится гистограмма распределения размеров по высоте, ширине и длине тары. Она показывает, что эти размеры характеризуются предположительно нормальным законом распределения. Однако, правая сторона гистограммы имеет большую площадь по сравнению с левой ее частью, что свидетельствует о большей вероятности появления положительных допусков в размерах чем отрицательных. Но для практических целей отклонения размеров от среднего значения его можно считать равновеликим.

$m_x=285$ мм; $D_x=55,6$

$m_x=410$ мм; $D_x=56,7$

$m_x=636$ мм; $D_x=76,5$

Рис. 1. Гистограмма распределения внешних размеров тары

Исследования по выбору и установлению оптимальных размеров тары по высоте, ширине и длине свидетельствует о том, что рассчитанные средние величины соответствующих размеров имеют допустимые размеры среднеквадратических отклонений и коэффициентов вариаций. Таким образом, внешние размеры тары принимаются равными: длина – 636 мм; ширина – 410 мм, высота – 285 мм.

Для нормирования загрузки вагонов и контейнеров необходимо было определить среднюю массу одного таро-места. Данное исследование производилось непосредственно в пунктах погрузки дынь путем натуральных взвешиваний. На основании комиссионных взвешиваний массы брутто составлялись интервальные таблицы показателей массы одного таро-места. Показатели рассчитаны вычитанием тары из брутто. На основании комиссионных взвешиваний массы тары и брутто составлены интервальные таблицы показателей массы одного таро-места (рис. 2).

$m_x \approx 3,7$ кг; $D_x = 0,04$

$m_x \approx 25,2$ кг; $D_x = 1,68$

$m_x = 21,5$ кг; $D_x = 2,79$

Рис. 2. Гистограмма распределения веса тары

Таким образом, при перевозках свежих дынь в таре 636×410×285 мм следует принимать среднюю массу тары равной 3,7 кг, а массу брутто – 25,2 кг.

В исследовании разработаны математические выражения по поиску рационального размещения тары с бахчевыми культурами в рефрижераторные транспортные средства:

$$, \quad (1)$$

при этом

$$l_1 \geq l_2; b_1 \geq b_2$$

где l_1 – длина рефрижераторного транспортного средства, мм;

l_2 – ширина рефрижераторного транспортного средства, мм;

b_1 – длина тары, мм;

b_2 – ширина тары, мм;

В диссертации принята сокращённая запись функции с четырьмя формальными параметрами $*w, x, y, z$, которая выглядит следующим образом:

$$, \quad (2)$$

После преобразований с использованием функции получено:

$$, \quad (3)$$

Чтобы разместить в рефрижераторном вагоне и контейнере максимальное количество тары, надо предать им малое расположение, в этом случае значение N является максимальным:

, Составлены интервальные таблицы показателей длины, ширины и высоты тары при перевозке бахчевых культур в рефрижераторных вагонах и контейнерах. В диссертации обоснованы следующие внешние размеры тары: высота – 285 мм, длина – 636 мм, ширина – 410 мм. В диссертации разработаны рекомендации по нормированию объема погрузки груза в рефрижераторные вагоны и контейнера. Также в диссертационной работе выполнен проект технического нормирования погрузки бахчевых культур в рефрижераторные вагоны и контейнеры.

В исследовании разработана математическая модель процесса укладки транспортной тары, дающая возможность выбора оптимального варианта укладки в зависимости от их размеров для небольших транспортных средств при перевозке бахчевых культур. Разработано на основе математической модели инструментальное средство программного обеспечения и алгоритма определения рациональной укладки тары в рефрижераторные вагоны и контейнеры.

Список литературы:

1. Типовая методика оценки способов и высоты укладки при перевозке свежих плодоовощей. М: Транспорт. 1983.».20 с.
2. Мирянов О.В., Ибрагимов Н.Н., Левин Д.Ю. Моделирование условий перевозок плодоовощной продукции. "Вестник ВНИИЖТ". 1994. № 1. С. 38-41.
3. Ибрагимов Н.Н. Исследование влияния транспортного и химико-биологических факторов на сохранность свежих плодоовощей при транспортировке. "Вестник ВНИИЖТ". 1994. № 4 с. 18-25
4. Турсунходжаева Р.Ю. Перевозка сельхозпродукции в рефрижераторных вагонах / Р.Ю. Турсунходжаева // "Транспорт логистикаси вamuльтимодал ташишлар" Республика миқиёсидаги илмий – техник анжуман, 17-18 май Тошкент, 2019 й. – тезис – С. 88-89;
5. Tursunkhodjayeva R.Y. Fruits and vegetables: Problems of their delivery to the consumer and solutions. International Journal on Integrated Education, 2020, Volume 3, Issue XII pp. 336-338;
6. Tursunkhodjaeva R.Yu. "Regulation of melons in refrigerated wagons and containers", The American Journal of Engineering and technology, Volume 04, 2022, pp. 24-32 DOI: <https://doi.org/10.37547/tajet/>